

МУРОЖААТНОМА - ЯНГИ МАРРАЛАР САРИ ЕТАКЛАЙДИ

Юсубов Жалолиддин Кадамович

Ўзбекистон Миллий университети

“Фуқаролик жамияти ва ҳуқуқ таълими” кафедраси

доценти, фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).

Президент Шавкат Мирзиёев 2022 йил 20 декабрь куни Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига навбатдаги Мурожаатномасини тақдим этди. Мамлакатимиз сиёсий ҳаётидаги энг муҳим воқеа бўлган мазкур тадбир 2017 йилдан буён ўтказиб келинмоқда. Унда тугаётган йилдаги асосий кўрсаткичлар, янги йилга мўлжалланган мақсад ва вазифалар эълон қилинади. Шу боис олимлар, ёшлар, кенг жамоатчилик бу тадбирни доимо катта қизиқиш билан кутади.

Шу маънода, давлатимиз раҳбарининг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномасини тинглар экансиз, ҳар биримиз қалбимизда она ватанимизга муҳаббат, ўз вазифамизга масъулиятли бўлиш, шу заминни ўз хиссамизни кўшишдек олийжаноб туйғуларни қалбимизда уйғотади.

Президентимиз ўз Мурожаатномасида **“Аввал – инсон, кейин – жамият ва давлат”** деган ғояни Конституциямиз ва қонунларимизга ҳам, кундалик ҳаётимизга ҳам чуқур сингдиришимиз керак, деган фикрни илгари суради. Бу эса, ўз навбатида, Ўзбекистонда олиб борилаётган давлат сиёсатининг марказида инсон ва унинг манфаатларини таъминлашни устувор вазифа этиб белгиланганлигини кўрсатиб турибди.

Давлатимиз раҳбари Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига йўллаган 2 соат 25 дақиқа давом этган Мурожаатномасида 6502 та сўз ишлатган ва бу ўз ўрнида Ихчам ва самарали давлат бошқарув тизимига ўтишни, Янги Ўзбекистонни “ижтимоий давлат” тамойили асосида қуриш, таълим-тарбия соҳасини янги босқичга кўтариш, тадбиркорлик субъектларига янги имтиёзлар бериш, уларни қўллаб-қувватлаш, суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш, энергетика соҳасида ўзгаришлар қилиш юзасидан муҳим бўлган йўналишларни белгилаб берди.

Халқимизнинг эртанги куни, мамлакатимизнинг истиқболи учун, аввало таълим-тарбия соҳаси муҳим роль ўйнайди. Шу маънода, давлатимиз раҳбари маърифатпарвар жадид боболаримизнинг **“Нажот – таълимда, нажот – тарбияда, нажот – билимда. Чунки, барча эзгу мақсадларга билим ва тарбия туфайли эришилади”** деган сўзлари депутат ва сенаторларимиз, сиёсий партиялар, маҳаллий кенгашлар, бутун давлат аппарати, кенг жамоатчиликнинг амалий ҳаракатига айланиши кераклигини таъкидладилар.

Шунингдек, мазкур фикрларини давом эттириш жараёнида таълим соҳасида олиб борилаётган ислохотларга тўхталиб ўтди ҳамда мактабларда таълим сифати ҳамда жамиятда ўқитувчи касбининг нуфузини ошириш, муаллимларнинг шароитларини яхшилаш 2023 йилдаги энг асосий вазифаларимиздан бири бўлади, дея таъкидладилар.

Шу маънода, 2023 йилга юртимизда “Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили” деб ном берилди. Бу ўз навбатида олимлар, педагоглар, илмий ходимлар, мураббийлар учун катта бир ишонч ва масъулият хиссидир. Бундай ном берилиши албатта келажак истиқболда олий таълим соҳасида янги-янги марралар, янги-янги вазифалар турганидан далолат беради.

Шу жумладан, Мурожаатномада сўнги йилларда олийгоҳларимиз 2,5 баробар кўпайиб, 198 тага етди, камров даражаси 9 фоиздан 38 фоизга ошганлиги, 41 та олийгоҳга академик ва молиявий мустақиллик берилганлиги, уларда трансформация офислари очилганлиги, келгуси йилда олийгоҳ талабалари учун имтиёзли таълим кредитларига ресурслар 2 баробар кўпайтирилиб, 1,7 триллион сўм ажратилиши, бу йил илм-фан ва инновацияларга 1,5 триллион сўм йўналтирилди ва бу – 2017 йилга нисбатан қарийб 6 баробар кўплиги, олимларнинг иш ҳақи ҳам 4,5 баробар оширилганлиги, буларнинг барчаси ҳисобидан нано ва биотехнологиялар, рақамли геология каби 18 та янги илмий йўналиш ташкил этилганлиги, келгуси йили илм-фан ва инновацияларга 1,8 триллион сўм ажратилиши ҳақида аниқ маълумотлар берилди.

Мактаб таълими соҳасида ққувчиларда эркин ва креатив фикрлашни, жамоада ишлаш ва мулоқот кўникмаларини шакллантириш зарур эканлиги таъкидланди. Шунингдек, Президентимиз ўз нутқида “Таълим” сўзини 25 маротаба қўллар экан, бу ҳозирги кунда таълим соҳасида янги ўзгаришлар амалга оширилишидан далолатдир.

Давлатимиз раҳбари миллатлараро дўстлик, диний конфессиялар ўртасидаги ҳамжиҳатлик, ижтимоий бағрикенглик муҳитини янада мустаҳкамлаш йўлида амалга оширилиши керак бўлган ишлар хусусида тўхталди. **“Биз жамиятимизда ҳар қандай радикаллашувга, ёшларимиз онгини бузғунчи ёт ғоялар билан заҳарлашга, диндан сиёсий мақсадларда фойдаланишга, маърифат ўрнини жаҳолат эгаллашига йўл қўймаймиз”**, дея таъкидлар экан, ўз олдимизда ёшларни турли таҳдидлардан ҳимоя қилиш, ёшлар маънавиятини юксалтириш, фарзандларимизни миллий ва умумбашарий кадриятлар руҳида тарбиялаш, жамиятимизнинг маънавий асосларини мустаҳкамлаш, маданият соҳасини ривожлантириш, илмий-ижодий ташкилотлар, муҳтарам зиёлиларимиз фаолиятини қўллаб-қувватлаш устувор йўналишлардан бири сифатида аниқ амалга оширилиши лозим бўлган ишлар белгилаб олинди.

Давлатимиз раҳбари, ўз сўзининг якунида **“Шу боис, қанчалик қийин бўлмасин, танлаган йўлимиздан ҳеч қачон ортга қайтмаймиз. Кўзлаган марраларимизга албатта етамиз. Бу йўлда нияти улуг, қалби пок, меҳнаткаш халқимизга таянамиз.**

Бир тану бир жон бўлиб ҳаракат қилсак, мен ишонаман, эл-юртимиз интилаётган Янги Ўзбекистонни албатта барчамиз биргаликда бунёд етамиз” деган фикрлари ҳар бир инсонни яна ўз юртига садоқат руҳида яшаш кераклигини кўрсатиб турибди ва бу ўз навбатида зиёлилар, олимлар, ёш тадқиқотчилар олдида турган муҳим вазифалардан биридир. Мурожаатномада келтирилган йўналишлар, таклифлар ва бажарилиши лозим бўлган ишларни тизимли ташкил этиш, сифатли таълим бериш, ёшларимизни маънавий дунёқарашини янада бойитиш вазифаларини амалга оширишдек олийжанаб мақсадлар ва вазифалар турганидан яққол далолат беради.

Шундай экан, биз олимлар ва ёш тадқиқотчилар ҳам Мурожаатномада келтирилган фикрлар олдимизга янги мақсадлар сари етаклайди.